

QLOBALLAŞAN EPOXADA TÜRKOLOGİYA

**İ.Kazımov,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
Türk dilləri şöbəsinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor**

Annotasiya: 1. Türkologiya dünyamiqyaslı elmdir. Bu elm türk tayfalarını və xalqlarını öyrənir. Hazırkı yeni dövrdə türk xalqlarının müasir dünyada getdikcə artan, yüksələn iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni nüfuzunu, türkologiyanın bir elm olaraq, zəngin təcrübəsini və ənənələrini öyrənməliyik. Hər bir türk xalqının milli mentaliteti, etnik-mədəni xarakteri tədqiq edilməlidir. Postsovet dövründə türkoloji tədqiqatların başlıca aspektləri kimi türk dillərinin qrammatik quruluşunun müqayəsəli olaraq öyrənilməsidir. Bu proses artıq başa çatmaqdadır.

2. Türk dünyasının dövlət bütövlüyü, birliyi etnik-mədəni və ictimai-siyasi birlikdən ibarətdir. İndi Türk dünyasının birliyi istiqamətində özbək, qazax, Azərbaycan və b. türklərin Türkoloji düşüncələrini elmi-mədəni, ideoloji rolunu araşdırmaq olduqca vacibdir. Bu istiqamətdəki tədqiqatlar etnik-mədəni sistem kontekstində qurulmalıdır.

3. Türk xalqları arasında fikir və düşüncə birliyi, güc və qüdrət birliyi. Türk dünyasının mədəni-mənəvi birliyində Özbəkistanın, Qırğızistanın, Qazaxstanın, Azərbaycanın rolu və mövqeyi olduqca böyükdür. Bu baxımdan, özbək, qazax, Azərbaycan və s. türk dillərini **e t n o k u l t u r o l o j i** kommunikasiya dili kimi öyrənməliyik.

4. Biz bu gün **m i l l i** türkologiyayı səciyyələndirən siyasi-idioloji praktikadan çıxış edərək, “akademizm”dən kənar türksünaslıq ideyalarına sadıq mütəxəssis kadrlar yetişdirməliyik.

5. Müasir türk dilləri ilə məşğul olanlar türklərin **o r t a q** dəyərlərini (M. Kaşğari “Divan”ı, “Kutatqu Bilik”, “Kitabi-Dədə Qorqud” və b.) müqayisəli aspektdə öyrənməlidirlər.

6. “Türk birliyi” məsələsində ən mühüm məsələlərdən biri “ortaq türk dili”, və “ortaq türk əlifbası” məsələləridir.

7. Tədqiqatlar türk tipologiyası üzərində qurulmaqla yanaşı, türk dünyasının birliyinin Özbəkistanda, Azərbaycanda, Qazaxstanda, Qırğızistanda ardıcıl müdafiəsi olmalıdır.

8. Beləliklə, yeni türkoloji dilçiliyin əsasları müəyyənləşdirilməlidir.

9. Türkoloji dilçilikdə yeni linqvistik istiqamətlər XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Ümumi türkoloji kontekst nəzərə alınmaqla yazılanlar əsas etibarilə türk ədəbi dillərinin inkişafını əks etdirir.

10. Dünyada türk dillərinə dair aparılan ənənəvi, yeni dilçilik araşdırmaları və görülən praktik işlər ümumiləşdirilməlidir.

Türk dillərinin bütün dillərdə olan münasibətlərini ortaya qoyulmalıdır. Bu cəhətdən Türk dillərinin başqa dillərin üzərindəki izlərini də meydana çıxarmaq

olduqca vacibdir. Türk dilləri genetik və tipoloji cəhətdən fərqlənən dillər arasında ən qədim izləri qoruyub saxlamaq baxımdan nəzəri xüsusi cəlb edir.